

ТАЛАБАЛАРНИ ДАРС МАШҒУЛОТЛАРИГА ҚИЗИҚТИРИШ ОРҚАЛИ УЛАРНИНГ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ (МАКТАБ МЕНЕЖМЕНТИ ЙЎНАЛИШИ МИСОЛИДА)

Бухоров Исмоил Нейматович

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий тадқиқот университети, “Энергетика факультети Ёшлар билан ишлаш бўйича
декан ўринбосар, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217389>

Аннотация. Талабаларнинг ҳақиқий фаоллигини яратиши уларни дарсларга жалб қилиши ҳар қандай профессор-ўқитувчи учун шунинг энг қийин қисмидир. Бу, шунингдек, талабалар муваффақиятининг мутлақо муҳим бир жиҳати саналади. Ушбу мақолада талабаларни дарс машғулотларига қизиқтириши ва мотивация беришига доир фикрлар акс эттирилган.

Калим сўзлар: Мотивация, интерактив, ресурс, модуль, кредит.

Abstract. Creating real student engagement is the most difficult part of any teacher's job. It is also considered an absolutely essential aspect of student success. This article reflects ideas on how to interest and motivate students in class activities.

Keywords: Motivation, interactive, resource, module, credit.

Аннотация. Создание реального вовлечения учащихся — самая сложная часть работы любого учителя. Это также считается абсолютно важным аспектом успеха учащихся. В данной статье отражены идеи о том, как заинтересовать и мотивировать учащихся в классной деятельности.

Ключевые слова: Мотивационный, интерактивный, ресурсный, модульный, кредитный.

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган туб ислохотлар жамият тараққиётида ўзига хос ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ривожланиш йўлининг танлаб олинishi, шунингдек, олий таълим тизимини ривожлантириш концепциясида белгиланганидек, олий таълимни тизимли ислох қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш, жаҳон таълими стандартларига мувофиқ келувчи узлуксиз таълим тизимини шакллантириш учун қулай шарт-шароитни яратди. Таълим соҳасида олиб борилаётган аниқ мақсадга йўналтирилган давлат сиёсати ижтимоий жамият тараққиётини таъминловчи устувор йўналишлардан бири сифатида эътироф этилди.

Республикамизда таълим тизимини такомиллаштириш орқали ҳар томонлама етук, баркамол, мустақил фикрлашга қодир, иродали, фидоий ва ташаббускор кадрларни тайёрлашга катта эътибор берилаяпти. Дарҳақиқат, янгиланган таълим тизимини жорий этишда ҳар бир бўлажак ўқитувчининг ўз фанига ва баркамол авлод таълим тарбиясига оид

касбий компетентлигини шакллантириш ва уларни педагогик фаолиятда изчил қўллаш билиш маҳоратига эга бўлиши бугунги куннинг муҳим талабидир.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ тизимни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 824-сонли қарори 1-илова “Олий таълим муассасаларида ўқув жараёнига кредит-модуль тизимини жорий этиш тартиби тўғрисида Низом”га асосан олий таълим муассасалари кредит-модуль тизимига ўтганидан кейин уларга молиявий таълим хизматлари бозоридаги талабни инобатга олган ҳолда тўлов-контракт асосида ўқитиш қийматини белгилаш, талабаларнинг тўлов-контракт маблағларини тўлаш муддатларини белгилаш ва узайтириш, таълим жараёнига замонавий педагогик технологияларни қўллаш оладиган ва илмий изланиш олиб борадиган маҳаллий ҳамда хорижий профессор-ўқитувчи ва мутахассисларни шартнома асосида жалб қилиш, ўқув-илмий жараёнларга жалб этилган хорижий юқори малакали мутахассислар меҳнатига ҳақ тўлаш миқдорларини бозор конъюнктурасидан келиб чиқиб белгилашга оид қарорлар қабул қилиш, профессор-ўқитувчилар штат бирликларини киритиш меъёрларини ишлаб чиқиш, ўз маблағлари ҳисобидан талабалар учун стипендия ва грантлар ажратиш, хорижий давлатлардан ўқув ва илмий адабиётлар, дарсликлар ҳамда ўқув қўлланмаларни муаллифлик ҳуқуқи бўлган ишлаб чиқарувчилардан тўғридан-тўғри харид қилиш, бўш турган бино ва иншоотларда пуллик хизматлар кўрсатиш тартибини белгилаш, автотранспорт воситаларининг йўл босиш йиллик лимити ва уларга хизмат кўрсатиш талабларини белгилаш ва ички-тартиб қоидалар учун бир қатор мустақил қарор қабул қилиш ваколати берилди.

Дарсларнинг сифати ва профессор-ўқитувчиларнинг малакаси каби бир қанча талаблар қўйилди. Дарсларнинг сифати, талабаларнинг дарсга келиши ва қатнашишини назорат қилувчи бўлим мавжуд бўлиб, у ҳар бир факультет учун алоҳида қилинган. Дарслар сифати кўпинча қуйидаги мезонларга асосланиб аниқланади:

1. **Талабалар томонидан ўқув материални тушуниш ва ўзлаштириш** – дарсда профессор-ўқитувчи томонидан тақдим этилган материалларни қай даражада тушуниш ва ўзлаштиришлар;

2. **Талабаларнинг мотивацияси ва фаоллиги** – талабаларнинг дарсга бўлган қизиқиши, иштиёқи ва фаоллиги дарс сифатини ҳам кўрсатади;

3. **Ўқув натижалар** – тестлар, топшириқлар, лойиҳалар ва имтиҳонлар каби расмий ва норасмий баҳолаш усулларида фойдаланиш талабаларнинг материални ўзлаштиришдаги муваффақиятини аниқлашга ёрдам беради;

4. **Профессор-ўқитувчининг иши** – дарс сифатига ўқитиш методлари, ўқитишга ёндашувлар, жумладан, дарсни ташкил этиш, ресурслар ва ўқув қуролларидан фойдаланиш ҳам тасъир кўрсатади;

5. **Талабаларнинг фикр ва мулоҳазалари** – талабалар кўпинча дарснинг ўзларига ёқадиган ва ёқтирмайдиган нарсалари ҳақида қимматли маълумотларни тақдим этишади, бундан дарс сифатини янада оширишда фойдаланиш мумкин.

Талабаларнинг ҳақиқий фаоллигини яратиш уларни дарсларга жалб қилиш ҳар қандай профессор-ўқитувчи учун ишнинг энг қийин қисмидир. Бу, шунингдек, талабалар муваффақиятининг мутлақо муҳим бир жиҳати саналади.

Мавзу қанчалик қизиқарли бўлмасин ёки уни ўзлаштириш талабаларнинг келажак истиқболлари учун қанчалик муҳим бўлмасин, ҳар бир профессор-ўқитувчи баъзан ўз фикрини тушунишга ҳаракат қилганда, аудиторияда кўзлари порлоқ тўлқинлар, чизмалар ва пичирлашлар билан курашади.

Талабаларнинг фаоллигини ошириш учун турли хил замонавий педагогик методлар, интерактив усуллар тўлиқ фойдаланаётган бўлишингиз мумкин, аммо талабаларни жалб қилишнинг бошқа ўзгача усуллари ҳақида ҳам ўйлаш муҳим.

Ушбу мақолада талабаларнинг билимини кейинги босқичга олиб чиқишга кўмак берадиган талабаларни жалб қилишнинг турли усуллари келтирилади.

Талабалар турли хил қизиқишларга эга, шунинг учун уларни аудиторияга яхшироқ жалб қилиш учун улардан фойдаланиш зарур. Талабаларга мавзу уларнинг кундалик ҳаётига қандай таъсир қилишини кўрсатиш лозим ва мавзуингиз уларни қизиқтирадиган нарсга эканлигига ишонтириш учун мавзунинг қизиқишлари билан боғлаш муҳим.

Аудиторияда баъзан табиий сукутлар бўлади, шунда сиз тақдимот тайёрлаганингизда, кўргазма материаллар тарқатганингизда ёки бошқа нарсаларни қилганингизда, талабалар аудиторияда кейинги жуфтлик бўлишини кутишади. Айнан шу дақиқаларда талабалар диққатини чалғитиши, суҳбатлашишни бошлаши ва дарсда эътиборини бутунлай йўқотиши мумкин. Талабаларни қизиқтириш ва дарс ҳақида ўйлаши учун шу дақиқаларда қисқа ва тезкор тадбирларни режалаштириш керак бўлади.

Ўрганиш ҳар доим икки томонлама бўлади. Профессор-ўқитувчи қанчалик билим бериши ёки мавзунинг қанчалик тўғри умумлаштириши муҳим эмас, агар талаба ўз билимини ўрганишни хоҳламаса ёки ҳис этмаса, бари самарасиз бўлиши мумкин, яъни сиз кўп иш қила олмайсиз.

Талабаларга таълим жараёни қандай давом этаётгани ҳақида ўз сўзини айтишга имкон бериш орқали кўпроқ иштирок этишга ёрдам берилиши лозим. Улардан қандай қилиб энг яхши ўрганишлари ва нимани яхшилаш мумкинлиги ҳақида шаффоф фикр-мулоҳазаларини сўраш, сўнгра ушбу фикр-мулоҳаза асосида келажакдаги сабоқларни яратиш зарур саналади.

Ўрганишлар шунинг кўрсатадики, агар талабалар ўрганиш тажрибасини ўз вақтлари ёки ҳаракатларига арзийди деб ҳисобламаса, улар мотивацияни йўқотиши мумкин. Талабаларнинг қаршилигига шунчаки қаршилик кўрсатиш ёки жойида тезкор жавоб бериш ўрнига, ҳар бир мавзу нима учун муҳим эканлиги ҳақида асосли далиллар яратишга вақт ажратиш ва уни олдиндан муҳокама қилиш, талабаларнинг фаоллигини оширишда уларнинг фан бўйича умумий кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Талабаларга ўрганишларида ўз сўзини айтиш учун кўпроқ эркинлик бериш орқали гуруҳларда яхшироқ ишлайдиган ёки нарсаларни муҳокама қилишни афзал кўрадиган талабалар бўлса, уларга буни қилиш имконияти берилади. Мавзуга ёндашишда озгина эркинлик бўлса талабаларга ёрдам бериши мумкин. Улар ҳам кўпроқ ижодий ишларни яратиш, интерфаол панелнинг катта экранда тақдим этишларига имкон беринг.

Талабаларнинг қўллаб-қувватлаш турли шаклларда бўлиши мумкин, буларнинг барчаси талабаларнинг фаоллигини оширишга ёрдам беради. Қаерда макташ эканлигини унутманг. Табиатан иқтидорли талаба қўшимча куч сарфлаб, баҳоларини янада оширганми? Сиз буни сезганингизни ва кадрлаганингизни билдингиз. Ёки қийналаётган талаба ўзини яхшилаш учун ҳақиқий қадамлар қўйишни бошлагандир. Агар шундай бўлса,

уларни яна мақтанг ва улар қанчалик яхши ишлаётганини эслатиб туринг. Ишни талаба қобилиятларига мослаштириш учун бироз мослаштириб, ёндашувингизни шахсийлаштиринг. Турли хил маҳорат даражаларига мослаштирилган осон ва қийин иш варақларига эга бўлиш каби оддий нарса курашаётган талабаларга улар тўлиқ тушунмаган вазибаларни бажаришларини кутишдан кўра кўпроқ ишонч беради. Дарс давомида суҳбатлашишга вақт ажратинг. Талабалар дарс давомида ишлашлари учун ишчи варақларни яратишингиз мумкин ва бу вақтдан бошқалар олдинга силжиш пайтида тушунишни яхшилашга қийналаётган талабалар билан ишлаш учун фойдаланинг.

Кўпинча ўзига ишонган талабалар мунозарада ва кўнгилли жавобларда етакчилик қилишади ва бу табиийдир, лекин бу талабаларнинг мунозаралар вақтида ўзларини бўш ҳис қилишларига олиб келади ва бутун аудитория иштироки зарур бўлганда кўнгилли жавоб беришни истамайди. Барча талабаларнинг иштирокини яхшилашга ёрдам бериш учун кичик қадамлар қўйиш орқали ушбу муаммолардан қочиш зарур.

Талаба ва профессор-ўқитувчининг ижобий муносабати талабаларни жалб этишининг яна бир муҳим омилidir. Агар сизнинг талабаларингиз сизни шахс сифатида ёқтирса, улар мавзуга кўпроқ қизиқишади ва сиз учун, айниқса қийин ижтимоий-иқтисодий муҳитдаги талабалар ва талабалар учун қаттиқ ишлашни хоҳлашади. Талабаларнинг фаоллигини ошириш нафақат ўрганишни қизиқарли ва фойдали қилади, балки академик муваффақиятга эришиш қобилиятини ҳам оширади.

Хулоса, ҳар қандай аудиторияда ёрдам берадиган энг муҳим ва фойдали ўқитиш қобилиятларидан бири бу оммавий нутқдир. Нутқингиз баланд, аниқ ва ишончли бўлиши керак. Сиз ўзингизнинг билимингизга ва уни етказиш ниятингизга ишончингиз комил бўлиши керак. Тузилган, силлиқ нутқ ҳам аудитоияда эътиборни жалб қилишга ёрдам бериши керак. Ҳар бир дарсни мавзу, дарс режаси ва мақсади билан таништирувчи қисқа нутқ билан бошланг. Бу сизга аудиторияни тартибга солишни осонлаштиради ва талабаларнинг диққатини материалга қаратишига ёрдам беради.

Мунозаралар нафақат ҳақиқатни туғдиради, балки аудиторияни тартибга солишга ёрдам беради. Баъзан ўтилган материал бўйича ҳар бир талаба ўз фикрини билдириши мумкин бўлган муҳокамалар ўтказишни қоидага айлантиринг. Мунозара формати бир вақтнинг ўзида бир нечта масалаларни ҳал қилади. У ўзига жалб қилади, диққатни тортади ва билимларни янада мустаҳкам ўрнашишига ёрдам беради.

REFERENCES

1. Маматқулов Д.М., Малака ошириш жараёнида умумтаълим мактаб раҳбарларининг мафкуравий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. – Тошкент:, 2018 й.
2. Акбарова С.Н, Турдиев Н.Ш., Султонова Қ.А., Ўқувчиларда таянч ва предметга оид компетенцияларни шакллантиришда қўлланиладиган методлар, усуллар ва педагогик технологиялар ҳақида. “Таълим технологиялари” илмий-услубий журнали. 2015. № 5, Б. 99-104 .
3. Иванов, Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании [Текст] / Д.А. Иванов // Завуч: управление современной школой. – 2008. – № 1. – С. 4 – 24.

4. Қўйсинов О. Меҳнат таълимида ўқувчилар компетенцияларини ривожлантириш воситалари. УзПФТИ тўпламлари. 2017 йил.
5. Оскарссон Б., Байденко В.И., Базовые навыки (ключевые компетенции) как интегрирующий фактор образовательного процесса.// Профессиональное образование и формирование личности специалиста. М., 2002, с. 3 - 9.)